

MINTAQADA SOG'LIQNI SAQLASHNING ZAMONAVIY TIZIMINI JORIY QILISHNING XORIY TAJRIBASI

Boltayev Mag'rurbek Allayarovich

**Urganch Ranch-texnologiya universiteti o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi,
e-mail: boltayev_m_a@mail.ru**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18162878>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqada sog'liqni saqlashning zamonaviy tizimini joriy qilishning xorij tajribasi tadqiq qilingan. Shuningdek, Mintaqada sog'liqni saqlashning zamonaviy tizimini joriy qilishga qaratilgan xorij tajribasini tadqiq qilish yuzasidan xulosalar bayon qilingan.

Аннотация. В данной статье рассматривается зарубежный опыт внедрения современной системы здравоохранения в регионе. Также представлены выводы по результатам исследования зарубежного опыта, направленного на внедрение современной системы здравоохранения в регионе.

Abstract. This article studies the foreign experience of implementing a modern healthcare system in the region. It also presents conclusions on the study of foreign experience aimed at implementing a modern healthcare system in the region.

Kalit so'zlar. Mintaqa, sog'liqni saqlash, soha, aholi, sog'liqni saqlash tizimi, xorij tajribasi.

Ключевые слова. Регион, здравоохранение, сектор, население, система здравоохранения, зарубежный опыт.

Key words. Region, healthcare, sector, population, healthcare system, foreign experience.

Sog'liqni saqlash tizimi har bir davlatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishini belgilaydi. Unga asosan, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, aholining sog'lom turmush tarzi va tibbiy xizmatlardan keng foydalanishi iqtisodiy barqarorlikka salmoqli ta'sir ko'rsatadi. Bu borada aksariyat kapitalistik mamlakatlar uzoq vaqtdan beri sog'liqni saqlash milliy dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni boshladilar [1]. Shu bois, mintaqaviy sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishda xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilishi va samarali modellarni joriy qilishda qo'llanilishi zarur. Mazkur xorijiy tajribani o'rganish orqali esa tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, profilaktika va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish, elektron tibbiy tizimlar va telemeditsina xizmatlarini joriy qilish va davlat-xususiy sheriklik asosida barqaror moliyaviy mexanizmlarni tashkil etish mumkin. Bu borada biz mintaqada sog'liqni saqlashning zamonaviy tizimini joriy qilishning quyidagi xorijiy tajribalarini o'rganib chiqdik:

- AQSh tajribasi. Mamlakatda sog'liqni saqlash tizimi asosan xususiy sektor va davlat tarkibida integratsiyalangan. Davlat-xususiy sheriklik orqali Medicaid va Medicare dasturlari orqali kam ta'minlangan aholi uchun tibbiy xizmatlar ta'minlangan. Elektron tibbiy kartalar "Electronic Health Records" tizimi orqali bemorlar ma'lumotlari markazlashtirilgan holda saqlanadi. AQSh sog'liqni saqlash iqtisodiyotning eng yirik tarmoqlaridan biri sifatida unda katta resurslar jamlangan [2]. Sifat va akkreditatsiya uchun Joint Commission International standartlari asosida xususiy va davlat shifoxonalari sertifikatlanadi. Iqtisodiy natija orqali axborot texnologiyalari va raqamlashtirish orqali tibbiy xizmatlar samaradorligi va shaffofligi oshirilgan. Mamlakatda sog'liqni saqlash tizimining shakllanishi erkin bozor sharoitida sodir bo'ldi. Dastlab, liberal mafkura ta'sirida davlat ishtiroki darajasi ahamiyatsiz edi. Ayni paytda

yarim asrdan ko'proq vaqt davomida amalga oshirilayotgan ijtimoiy dasturlarning kengayishi tufayli sog'liqni saqlash xarajatlarining salmoqli qismini davlat o'z zimmasiga oladi.

- Germaniya tajribasi. Germaniyada sog'liqni saqlash tizimi sug'urta asosida tashkil etilgan. Bunda Germaniya sog'liqni saqlash tizimining muhim jihati bemorga alohida e'tibor qaratish bilan belgilanadi [3]. Barcha aholi qonunda belgilangan tibbiy sug'urtaga ega. Shifoxonalar va poliklinikalar davlat va xususiy tashkilotlar tomonidan boshqariladi. Profilaktika va aholi sog'lomligini saqlash dasturlari jadal rivojlangan. Iqtisodiy ahamiyati esa sog'liqni saqlashga sarflanadigan mablag'larning samarali taqsimlanishi va profilaktika orqali kasalliklar xavfining pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Mamlakatga xos "GESundes Kinzigtal" integratsiyalashgan sog'liqni saqlash tizimining flagman modeli va Germaniyada aholiga asoslangan yagona to'liq tizimidir.

- Yaponiya tajribasi. Yaponiyada sog'liqni saqlash tizimi yuqori texnologiya va profilaktikaga asoslanadi. Yaponiyada sog'liqni saqlash tizimi umumiy budjetdan muhim subsidiyalar bilan 3000 dan ortiq jamoatchilik va bandlikka asoslangan sug'urta rejalaridan iborat qonuniy tibbiy sug'urta tizimiga asoslanadi [4]. Profilaktika va skrining asosida aholi muntazam tibbiy ko'rikdan o'tadi. Telemeditsina va robotlashtirish orqali uy sharoitida tibbiy kuzatuv va davolash imkoniyati mavjud. Uzoq umr ko'rish va kam kasallanishga to'xtaladigan bo'lsak, mamlakat aholisi dunyoda eng uzoq umr ko'radi va ushbu tizim samaradorligini ko'rsatadi. Yaponiya sog'liqni saqlash tizimi Sog'liqni saqlash, mehnat va xalq farovonligi vazirligi tomonidan boshqariladi. U sog'liqni saqlashning tibbiy, sanitariya-epidemiologiya va ijtimoiy jihatlari uchun javobgar bo'ladi. Chunki, u o'zining ijtimoiy sug'urta bo'limi orqali aholining muhim qismini ijtimoiy yoki tibbiy sug'urta qiladi.

- Shvesiya tajribasi. Shvesiyada sog'liqni saqlash davlat tomonidan moliyalashtiriladi va barcha aholi uchun bepul tashkil qilingan. Mamlakatda sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya tizimini isloh qilish nisbatan uzoq vaqt oldin, ya'ni XX asrning 30-yillarida boshlangan va samaradorlik jihatidan eng muvaffaqiyatli bo'lib hisoblanadi. Binobarin, ushbu mamlakat iqtisodiyotining tajribasi tadqiqot, tizim tahlili va ilg'or tajribalarni joriy etish imkoniyatlari uchun qiziqarli mamlakat bo'lib hisoblanadi [5]. Davlat nazorati asosida barcha tibbiy xizmatlar davlat standartlariga muvofiq tashkil etiladi. Integratsiya orqali profilaktika, reabilitatsiya va kasalliklar davolash tizimlari uyg'unlashtirilgan. Sifat va raqamlashtirishga keladigan bo'lsak, bemor ma'lumotlari elektron tizimda saqlanadi. Iqtisodiy natija esa barqaror budjet va yuqori aholi qoniqishi bilan namoyon bo'ladi. Shvetsiya aholisi yuqori umr ko'rish davomiyligi va o'lim ko'rsatkichlarining pastligi bilan ajralib turadi. Mamlakat barcha aholiga universal kirish imkoniyatini taqdim etadi va ijtimoiy tenglik uchun uzoq yillik islohotlar an'alariga ega. Sog'liqni saqlash uchun javobgarlik davlat, mintaqalar va munitsipalitetlar o'rtasida taqsimlanadi. Sog'liqni saqlash va ijtimoiy ishlar vazirligi sog'liqni saqlashning umumiy asoslarini ta'minlaydi. Bundan tashqari, mamlakat aholisi bir nechta davlat idoralari sog'liqni saqlash tashabbuslarida bevosita ishtirok etadilar.

- Xitoy tajribasi. Xitoyda sog'liqni saqlash tizimi tez rivojlanib, samarador innovatsion texnologiyalarga asoslanadi. Mamlakat o'z aholisiga tibbiy va farmatsevtika xizmatlarini ko'rsatishda ajoyib yutuqlarga erishmoqda. Bugungi kunda tibbiyot muassasalari tibbiyot sohasidagi eng ilg'or yutuqlardan foydalanadilar [6]. Mobil tibbiy xizmatlar tarkibiga xalqaro standartlarda telemeditsina va onlayn konsultatsiyalar kiradi. Shahar va qishloq farqlarini qisqartirishda raqamli platformalar orqali qishloq aholisi ham zamonaviy tibbiy xizmatga ega

bo'ladi. Sifatni standartlashtirishda davlat va xususiy shifoxonalarda xalqaro akkreditatsiyalar qo'llaniladi. G'arb tibbiyoti Xitoyda ustunlik qiladi. Ammo, an'anaviy Xitoy tibbiyoti mamlakat sog'liqni saqlash tizimida muhim rol o'ynaydi. Sog'liqni saqlash sifatini boshqarish hukumat va alohida shifoxonalar va kasalxonalar ichidagi turli bo'limlar tomonidan amalga oshiriladi.

Fikrimizcha, ushbu xorijiy tajribadan kelib chiqib, zamonaviy sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga quyidagi ustuvor jihatlar xos bo'ladi:

- davlat-xususiy sheriklik tibbiy infratuzilma va xizmatlarni kengaytirishda samarali hisoblanadi;

- elektron va raqamli texnologiyalar bemor ma'lumotlari, telemeditsina va onlayn xizmatlarga asoslanadi;

- sifat va akkreditatsiya shifoxonalar va klinikalarning xalqaro standartlarga muvofiqligini asoslaydi;

- profilaktika va sog'lom turmush tarzi kasalliklarning oldini olish va xarajatlarni kamaytirishga qaratiladi;

- moliyaviy barqarorlik va sug'urta tizimi tibbiy xizmatlarni barcha aholiga yetkazishga asoslanadi.

Fikrimizcha, AQShda sog'liqni saqlash tizimi bozor mexanizmi asosida ishlaydi. Davlat tomonidan moliyalashtiriluvchi sug'urta mavjud bo'lsa-da, ammo ular universal tizim emas. Germaniyada esa Bismark modeli orqali sog'liqni saqlash xodimlar va ishchilarning ijtimoiy sug'urtalari bilan ta'minlaydi. Yaponiyada esa milliy sog'liqni saqlash sug'urtasi qonuniy majburiy bo'lib, fuqarolarning kamida 70 foiz qismi qoplamali tizimdan foydalanadi. Shvetsiyada esa soliqlarga asoslangan universal tizim davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Xitoyda esa keng ko'lamlı sug'urta tizimi va davlat ishtirokiga ega.

Xulosa shuki, to'plangan xorijiy tajriba zamonaviy sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar, profilaktikaga ustuvorlik, davlat-xususiy sheriklik va elektron axborot tizimlari asosiy unsur bo'lib hisoblanadi. Mintaqaviy darajada ushbu unsurlarni qo'llash aholi salomatligini yaxshilash, tibbiy xizmatlar samaradorligini oshirish va iqtisodiy samarani ta'minlashda samarali bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Успешный зарубежный опыт в реализации национальных программ в сфере здравоохранения. // Приоритетные национальные проекты. - М.: Европа. - с. 128-133.
2. Хальфин Р.А., Таджиев И.Я. Организация здравоохранения в США. Часть1. // Менеджер здравоохранения, 2012, №9. - с. 36.
3. Антропов В. Здравоохранение в Германии: исцеление для всех. // Современная Европа, 2006. - с. 125.
4. Matsuda R. (2019). Health System in Japan. In: Levy, A., Goring, S., Gatsonis, C., Sobolev, B., van Ginneken, E., Busse, R. (eds) Health Services Evaluation. Health Services Research. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8715-3_45
5. Рождественская Е.М., Ермушко Ж.А. Система здравоохранения и социальной защиты: Опыт Швеции. // Вестник науки Сибири, 2018, №1 (28). - с. 25.
6. Гапеева Д.Е. Обзор программ здравоохранения в Китайской народной республике. // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-4 (76), 2023. - с. 36.